

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA COMUNICAÇÃO INTERNA: O CASO DA EMPRESA KWANDA LDA

STRATEGIC PLANNING FOR INTERNAL COMMUNICATION: THE CASE OF KWANDA LDA

RESUMO: Este artigo teve como objetivo conhecer o planejamento estratégico da comunicação interna vigente na empresa Kwanda Lda./Soyo. Para isso, realizou-se uma pesquisa mista, com abordagem exploratória, envolvendo um membro da direção e 90 colaboradores dos níveis intermediário e operacional. Foram aplicadas entrevistas fechadas ao nível estratégico e questionários fechados aos demais participantes. Os resultados indicam que a empresa não possui um departamento específico para comunicação e que 85,6% dos inquiridos reconhecem sua importância para o alcance dos objetivos organizacionais. Como proposta, elaborou-se um plano de comunicação e uma reestruturação do setor responsável, visando mitigar os efeitos negativos identificados.

José Simba Kumenda
Erineu N. Kulupeteca

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Comunicação Interna; Planejamento Estratégico.

ABSTRACT: This article aimed to understand the strategic planning of internal communication currently in place at Kwanda Lda./Soyo. To this end, a mixed research study was conducted, using an exploratory approach, involving one member of management and 90 employees at the intermediate and operational levels. Closed interviews were conducted at the strategic level and closed questionnaires were given to the other participants. The results indicate that the company does not have a specific communications department and that 85.6% of respondents recognise its importance for achieving organisational objectives. As a proposal, a communications plan and a restructuring of the responsible sector were developed, aiming to mitigate the negative effects identified.

Editor-Gerente
[Ivaldo Marciano de França Lima](#)

KEYWORDS: Communication; Internal Communication; Strategic Planning.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA COMUNICAÇÃO INTERNA: O CASO DA EMPRESA KWANDA LDA

José Simba Kumenda ¹
Erineu Napoleão Kulupeteca ²

Introdução

As organizações angolanas encontram-se, atualmente, inseridas em um ambiente cada vez mais competitivo, resultante da dinâmica global — marcada, entre outros fatores, pela inserção da internet como meio de comunicação dentro das organizações e pelo uso do e-mail institucional como canal oficial. Esse cenário se reflete nos principais setores da sociedade, sob os pontos de vista social, econômico, político e cultural. Já é notório o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas angolanas, especialmente naquelas ligadas ao ramo petrolífero, como é o caso da empresa Kwanda Lda, no Soyo. Assim, evidencia-se que as empresas angolanas não estão alheias a essa realidade, uma vez que necessitam de um conjunto de estratégias para se manterem competitivas no mercado nacional, onde já atuam empresas internacionais. Entre tais estratégias, destaca-se a necessidade de um sistema eficaz de comunicação interna.

O estudo da comunicação interna nas organizações demonstra a complexidade desse processo e a importância de seu entendimento para evitar insatisfações no ambiente de trabalho. A utilização de diferentes canais de comunicação pode aprimorar esse processo e superar barreiras, permitindo que os funcionários participem da elaboração de sugestões voltadas ao aperfeiçoamento da comunicação organizacional (ARAÚJO, 2006 apud WAECHTER et al., 2013, p. 2). Dessa forma, a comunicação interna tornou-se uma ferramenta estratégica indispensável para o êxito das organizações angolanas.

A Kwanda Lda está inserida em um ambiente empresarial dinâmico e desafiador, o que exige a criação de estratégias eficazes de comunicação interna para promover o engajamento dos funcionários, alinhar suas atividades aos objetivos organizacionais e enfrentar os desafios do mercado. Nesse sentido, considerando a abordagem apresentada na situação-problema, surge a seguinte pergunta norteadora: Como o planejamento estratégico da comunicação interna na empresa Kwanda Lda contribui para o alcance dos objetivos empresariais?

¹ Instituto Universitário Nimi Ya Lukeni, Soyo. Mestre em Gestão de Recursos Humanos, na especialidade de Gestão Estratégica do Potencial Humano na Sociedade do Conhecimento, pela Faculdade de Ciências Sociais e Desenvolvimento Humano da Universidade Gregório Semedo-Angola. kumendaj@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo analisar o planejamento estratégico da comunicação interna vigente na empresa Kwanda Lda/Soyo. De forma específica, pretende-se: Identificar o plano de comunicação interna utilizado na gestão estratégica da empresa; compreender como a comunicação interna contribui para o desdobramento do plano estratégico da Kwanda Lda; Propor ações de melhoria para a comunicação interna e a consequente formalização do processo comunicacional na empresa estudada. A realização de estudos sobre essa temática mostra-se relevante, pois acredita-se que a comunicação interna constitui um pilar fundamental para o sucesso empresarial, podendo ser entendida como uma ferramenta estratégica capaz de garantir o crescimento e o desenvolvimento organizacional.

REVISÃO DA LITERATURA

Processo de Comunicação Organizacional

A comunicação é um processo que visa proporcionar a interação entre indivíduos em contextos familiares, laborais e sociais, por meio de diferentes signos, com o objetivo de manter a socialização entre eles. Dessa forma, a comunicação é considerada uma ferramenta fundamental em qualquer instituição social, pois possibilita o estabelecimento de relações profissionais. No ato de comunicar, estabelece-se uma ligação entre uma pessoa e outra e, em alguns casos, o locutor dialoga consigo próprio. Assim, a comunicação representa a capacidade que o indivíduo tem de expressar seus sentimentos e pontos de vista sobre determinado assunto da vida particular ou coletiva.

Para Lacombe (2011), a comunicação é uma mensagem que envolve a transmissão de conteúdo emocional ou intelectual — e, na maioria dos casos, ambos estão presentes. A comunicação é um fluxo bidirecional entre emissor e receptor, no qual o destinatário responde de alguma maneira, seja imediatamente ou após algum tempo. De acordo com Pimenta (2002, apud SOUZA, 2018, p. 6), comunicação é a transferência de informação de um emissor para um destinatário. Comunicar significa compartilhar ideias e trocar informações; compreensão, clareza, motivação e influência são, portanto, qualidades essenciais para a implementação da comunicação interpessoal. Em um conceito mais abrangente, a comunicação é definida como o processo pelo qual duas ou mais pessoas trocam e compreendem informações, geralmente com a

² Universidade Gregório Semedo – Angola. Doutor em Comunicação pela Universidade da Amizades dos Povos da Rússia. erineukalupeteca@gmail.com

finalidade de incentivar ou influenciar comportamentos (MARTINELLI; ALMEIDA, 1997, apud SOUZA, 2018, p. 6).

Diante das perspectivas acima apresentadas, pode-se argumentar que a raiz “munis” é interpretada no sentido de que a comunicação sempre traz alguma informação; o “co” remete à ideia de coletividade, ou seja, algo feito em comum; e “tio” refere-se à atividade — o que significa que a comunicação acontece no decurso de uma ação. Assim, comunicação é a troca de informações entre indivíduos, significando tornar uma mensagem ou informação comum. Trata-se de um dos processos fundamentais da experiência humana e da própria organização social (CHIAVENATO, 2010, apud SOUZA; ARAÚJO; JUNGER, 2016).

Refletindo sobre os pontos de vista dos autores mencionados, entende-se que a comunicação atua de forma decisiva nas relações estabelecidas no exercício de qualquer atividade, seja ela lucrativa ou não. Além disso, pode auxiliar os indivíduos a desenvolverem maior lucidez sobre assuntos da vida social ou profissional. A comunicação esteve presente desde os tempos da Antiguidade, constituindo-se como uma ferramenta que orienta as relações humanas. Não existe grupo social que não necessite estabelecer comunicação entre seus membros. Comunicar é imprescindível para manter relações em diferentes níveis. Por exemplo, o nível estratégico exerce sua autoridade sobre os níveis tático e institucional por meio da comunicação; por sua vez, esses dois últimos executam suas atividades com base na comunicação grupal.

Para Melo (2005, apud GARCIA; VIANA, 2019, p. 3), a comunicação é um processo de troca de informações entre duas ou mais pessoas, e a necessidade de comunicar-se é uma questão de sobrevivência humana. O autor salienta ainda que, nas organizações, não é diferente: as empresas necessitam de comunicação eficaz para sobreviverem em um mercado competitivo. Para isso, precisam de funcionários influentes, integrados, com visão interna e externa da organização, capazes de sentir-se parte dela. A comunicação envolve um sistema de informações que permite aos integrantes de uma organização compreender de forma adequada como ocorrem os processos internos, garantindo o entendimento conjunto dos colaboradores em todos os níveis. Nessa mesma linha, Chiavenato (1989, apud GARCIA et al., 2019) adverte que:

Comunicação não é só para transmitir uma mensagem, é acima de tudo para obter uma compreensão da mensagem para outra pessoa. Se o significado não é compreendido, não há comunicação. Se uma pessoa transmite uma mensagem e o outro não a entende, a comunicação é ineficaz (p. 3).

Os diferentes conceitos de comunicação apresentados anteriormente mostram-se unânimes em vários aspectos ao defini-la. Os autores convergem ao destacar elementos comuns

do processo comunicacional, tais como pessoas, troca de informação, compreensão e atividade. Com base nessas definições, elaboramos o seguinte conceito: comunicação é o processo pelo qual se estabelece a troca de informações compreensíveis entre diferentes pessoas sobre um determinado assunto de interesse individual ou coletivo, proporcionando interação. Entende-se, portanto, que o processo de comunicação se inicia com a transmissão da mensagem pelo emissor e se conclui na recepção e interpretação pelo receptor. Ademais, a comunicação não é mais um processo em que o receptor é passivo e simplesmente recebe a mensagem: o receptor interpreta a mensagem conforme sua cultura, ideais e princípios (LEMES, 2012, p. 21).

Comunicação Interna: Uma ferramenta para a Gestão Estratégica

A comunicação interna, quando alinhada à estratégia, à missão e à visão da organização, busca sinergias para atingir objetivos individuais e coletivos, gerar valor e aprimorar as relações entre gestores e colaboradores. Para tanto, são necessários processos comunicacionais que favoreçam o capital humano, de modo que os indivíduos estejam verdadeiramente comprometidos com o ambiente de trabalho (BEM, 2013). As organizações fundamentam suas atividades no planejamento estratégico, visto que este delinea a missão, a visão, os valores e as metas a serem alcançadas em curto, médio e longo prazo. Por conseguinte, é imprescindível a organização das atividades para evitar improvisos e o insucesso em mercados competitivos. O planejamento estratégico permite que as operações ocorram de forma eficiente e eficaz, pois é por meio dele que se traçam as políticas de gestão vinculadas à concretização dos objetivos essenciais de cada instituição. Para ser plenamente estruturado, um planejamento estratégico deve conter, inequivocamente, os seguintes elementos fundamentais: missão, visão, valores e objetivos. Tais elementos podem ser compreendidos conforme a estrutura apresentada a seguir:

Figura 1 – Elementos essenciais do planejamento estratégico.

Fonte: Elaboração própria.

Missão

Segundo Pagnoncelli e Vasconcellos (2001, apud PEREIRA, 2009, p. 16), a declaração de missão deve responder às seguintes questões: O quê? (referente ao negócio); Para quem? (público-alvo e mercado); e Como? (relacionado ao desafio e ao diferencial competitivo).

A missão de uma organização não deve se restringir aos propósitos com vistas nas realizações de negócios e nas estratégias competitivas, mas deve contemplar os valores, a cultura corporativa, expressa em padrões e comportamentos dos indivíduos nas organizações. Só assim terá sentido e razão de existir (KUNSCH, 2003, apud SÁ, 2015, p. 34).

Isso significa que a comunicação interna, como ferramenta de gestão estratégica, deve contribuir incisivamente para a materialização do negócio, o posicionamento da empresa no mercado e o alcance do diferencial competitivo. A razão de ser da organização só se torna explícita quando existe uma comunicação eficaz entre os colaboradores, articulando os elementos da gestão estratégica aos níveis tático e operacional — sendo este último o responsável pela execução das metas traçadas.

Visão

Para Pereira (2009, p. 20), a visão consiste na construção de uma imagem viva de um estado futuro, ambicioso e desejável, relacionado aos clientes, funcionários e acionistas, e que seja superior, em aspectos relevantes, ao estado atual. O autor considera, ainda, que a visão de futuro envolve a construção de cenários e objetivos a serem buscados pela empresa em médio prazo, considerando as tendências e influências atuais para garantir sua competitividade. Assim, deve-se construir uma visão estratégica sobre a comunicação organizacional para o êxito das atividades. A visão da comunicação interna deve projetar o que se espera da organização no futuro, contando com o engajamento dos colaboradores e considerando, inclusive, os agentes do ambiente externo.

Valores

Valores são padrões profundamente enraizados que influenciam quase todos os aspectos da vida dos indivíduos, definindo suas atitudes em relação a julgamentos morais, interações com terceiros e compromissos com metas pessoais e organizacionais. São esses valores que motivam as pessoas e orientam suas tomadas de decisão (PEREIRA, 2009, p. 20). Nesse sentido, a

comunicação constitui-se como um valor fundamental para o alcance dos objetivos organizacionais, uma vez que a forma como os indivíduos se comunicam, os canais adotados e as relações socioprofissionais estabelecidas contribuem significativamente para a gestão estratégica da empresa.

Além da missão e da visão, as organizações criam também os seus valores, expressando as crenças, valores morais ou as convicções da liderança da organização, representando de certa forma, o que se espera que seja a cultura da empresa. Valores podem ser ética, inovação, qualidade, respeito à vida, dentre outros. O importante é que o empregado e os demais colaboradores da organização entendam quais são os valores, a sua importância e coloque-os em prática, comprometendo-se com a cultura da empresa. A Comunicação através das suas ações e campanhas pode ajudar a difundir os valores da empresa (SÁ, 2015, 35).

Objetivos

Os objetivos representam as metas que a organização pretende alcançar em um horizonte temporal de curto, médio ou longo prazo. Estes encontram-se expressos no planejamento estratégico da instituição e devem ser atingíveis. Os objetivos organizacionais norteiam as atividades em todos os níveis hierárquicos, buscando responder a uma das perguntas fundamentais do processo de planejamento: "para quê?"

Comunicação Interna e os níveis de Gestão Estratégica

A comunicação interna, quando vinculada à estratégia, possibilita o compartilhamento de informações que geram resultados positivos para a organização. Isso ocorre porque a gestão da comunicação estratégica atua como uma ferramenta que auxilia a empresa a visualizar suas atividades para atingir os objetivos organizacionais (MONTEIRO et al., 2021). O planejamento estratégico é um processo complexo e dinâmico que exige a participação dos colaboradores de todos os setores, uma vez que a estrutura organizacional se divide em três níveis fundamentais: estratégico, tático (ou intermediário) e operacional. Tal intervenção só se torna viável quando fundamentada na comunicação — seja ela interna, externa ou administrativa.

O planejamento proporciona à empresa uma análise sistêmica da realidade, facilitando as tomadas de decisão e aumentando as probabilidades de êxito em suas ações. Além disso, permite organizar e cronogramar todas as atividades previstas para curto, médio e longo prazo, o que possibilita uma gestão financeira, administrativa e operacional mais eficiente (MALTA et al.,

2017, p. 4). Para uma compreensão detalhada, apresenta-se a seguir a hierarquia desses níveis, com base na abordagem de Viana (2017, p. 9).

Figura 2 – Níveis do planejamento estratégico organizacional

Fonte: Adaptado de Viana (2017, p. 9)

Nível Estratégico

De acordo com Bateman (1998, apud MALTA et al., 2017, p. 4), o nível estratégico do planejamento compreende o alto escalão da organização, sendo composto por executivos responsáveis pela definição dos objetivos globais e pela tomada de decisões de longo prazo. É nesse nível que se definem as diretrizes gerais da instituição, as quais devem estar em consonância com a missão, a visão, os valores e os objetivos organizacionais. Sob essa perspectiva, todas as políticas voltadas ao planejamento estratégico da comunicação são delineadas a partir desse nível, fundamentando-se em um diagnóstico real das necessidades previamente realizado.

Nível Tático

O nível tático é constituído, normalmente, por diversos departamentos ou diretorias chefiadas por gestores de linha intermediária, que estabelecem a conexão entre os níveis estratégico e operacional. De acordo com Sobral e Peci (2013 apud VIANA, 2017, p. 9), o nível tático incumbe-se de detalhar e programar as decisões macro estabelecidas no nível estratégico para as diferentes áreas funcionais da organização, focando em objetivos específicos de cada setor. Esse nível é composto por chefes imediatos e gerentes, a quem compete coordenar eficientemente o capital humano e o uso dos recursos. Para que haja sucesso frente aos desafios enfrentados nesse patamar, é indispensável uma comunicação interna de qualidade. Tal fluxo comunicacional opera em três frentes: primeiro, entre departamentos (comunicação horizontal);

segundo, com o nível estratégico (comunicação vertical ascendente e descendente); e, terceiro, com os colaboradores do nível operacional (comunicação vertical ascendente e descendente).

Nível operacional

É a partir desse nível que os colaboradores colocam em prática todo o planejamento da organização. Destacam-se, nesse patamar, atividades como a produção e o estabelecimento direto da relação com clientes e fornecedores, bem como o gerenciamento dos meios de produção necessários à empresa. O nível operacional desenvolve tarefas específicas e pontuais, estabelecidas pelos níveis estratégico e tático. Enquadram-se nesse nível supervisores e demais cargos funcionais, a quem compete dirigir o cumprimento de rotinas operacionais e de serviços (MAXIMIANO, 1992 apud VIANA, 2017, p. 9). Nesse nível, a comunicação requer máxima fluidez entre os colaboradores, pois, sem ela, os objetivos pretendidos não são alcançados. Assim, estabelece-se uma comunicação horizontal entre pares e uma comunicação vertical (descendente e ascendente) com o nível tático.

Planeamento Estratégico da Comunicação Interna

A comunicação organizacional deve ser planejada de modo a garantir interação entre todos os colaboradores, em todos os níveis. Planejar a comunicação organizacional implica definir políticas, ferramentas, modelos, meios e canais a serem adotados para a construção de um sistema comunicacional coeso. O planejamento da comunicação não envolve apenas formas tradicionais de comunicação coletiva, meios e canais (relações públicas, imprensa, publicidade, publicações, identidade visual e sistemas de informação); inclui também fluxos, redes, volumes, papéis normativos e climas socioorganizacionais. Integrar e sinergizar esses elementos constitui a principal estratégia da nova era (REGO, 1986 apud SOUSA, 2017, p. 7). O planejamento da comunicação organizacional deve materializar-se em um plano estratégico, entendido como o documento que consolida todo o processo de planejamento comunicacional. Isso implica que a política de comunicação deve estar estruturada desde o nível estratégico, por meio da atuação dos gestores.

É importante definir estratégias de comunicação no âmbito interno, pois é esse processo que possibilita o alcance das metas organizacionais. Uma estratégia de comunicação interna envolve a combinação de planos, práticas e ferramentas por meio das quais a instituição difunde informações relevantes sobre sua missão, seus valores e seus resultados (CAMPOS, 2013, apud

AMARAL, 2022, p. 12). É fundamental que exista uma estratégia que favoreça a tomada de decisão e que motive e integre os colaboradores, fortalecendo suas ligações com a organização (CAMPOS, 2013, apud AMARAL, 2022, p. 12). A construção de um plano estratégico de comunicação organizacional exige um diagnóstico aprofundado, que deve iniciar-se a partir do próprio público interno, distribuído nos principais níveis estratégicos. É a partir dessa percepção que se começam a desenhar políticas comunicacionais sólidas e coesas, capazes de responder aos desafios internos e externos.

Segundo Barton (2016, apud AMARAL, 2022, p. 16), existem algumas fases importantes a serem consideradas ao elaborar o planejamento estratégico da comunicação: Identificação do público — Compreender profundamente quem são os colaboradores, suas percepções e formas de interpretar mensagens permite desenvolver um plano de comunicação interna eficaz. Análise da situação — Criar e implementar uma estratégia de comunicação não é um processo igual em todas as organizações, pois depende de fatores externos e internos que moldam a realidade institucional. É necessária uma análise abrangente da situação, considerando o que é essencial para garantir uma comunicação eficaz. Definição de metas e objetivos — Devem ser metas claras e adequadas ao contexto organizacional. O objetivo é comunicar o que se pretende alcançar, orientando as estratégias do plano de comunicação interna. Desenvolvimento de mensagens-chave — Após a pesquisa preliminar, torna-se mais fácil elaborar mensagens claras e consistentes que orientem os colaboradores. Criação de estratégias e táticas — As estratégias representam métodos gerais para atingir os objetivos; as táticas consistem em procedimentos detalhados que viabilizam a execução de cada estratégia (BARTON, 2016).

Avaliação — É necessário avaliar todo o processo de implementação do plano para identificar se foi executado como previsto, se foi eficaz ou se exige ajustes. Essa etapa final permite verificar a necessidade de revisar o processo e identificar possíveis falhas comunicacionais. Com base na classificação apresentada por Barton para as etapas do planejamento estratégico da comunicação, apresenta-se, a seguir, uma figura ilustrativa que permite compreender detalhadamente cada uma dessas fases.

Figura 3 – Etapas do planejamento estratégico da comunicação.

Fonte: Adaptado de Barton (2016, *apud* Amaral, 2022, p. 16)

A interpretação das etapas do planejamento estratégico da comunicação permite compreender que estas funcionam de forma interligada e sistêmica. Em outros termos, a existência de uma etapa depende da anterior, em um fluxo que se estende da concepção à avaliação final. Isso implica que os responsáveis pela elaboração das políticas voltadas ao aprimoramento do sistema comunicacional devem pautar suas ações na realidade interna e externa da organização, iniciando invariavelmente pelo diagnóstico das necessidades. Todavia, a execução técnica não é suficiente; é imprescindível que haja vontade política por parte dos gestores para promover o planejamento. Frequentemente, observa-se que muitos líderes subestimam a relevância dessa ferramenta estratégica para a longevidade institucional, seja em organizações com ou sem fins lucrativos. Assim, cabe à alta gestão estabelecer diretrizes sólidas para o planejamento da comunicação, tanto interna quanto externa.

A comunicação surge, portanto, como um recurso essencial para a performance global da organização, sendo imperativo investir nela de maneira eficiente para otimizar a gestão e fortalecer o relacionamento entre colaboradores, clientes e lideranças. Além disso, é necessário mitigar a distorção de mensagens e dinamizar os fluxos informacionais, a fim de consolidar um plano de comunicação estratégica que auxilie no alcance de resultados e no cumprimento das metas organizacionais (DEVESA, 2016, p. 16).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à sua abordagem, esta pesquisa classifica-se como mista, uma vez que adota métodos de natureza quantitativa e qualitativa, permitindo uma compreensão mais profunda do planejamento estratégico da comunicação interna na empresa Kwanda Lda. No que se refere aos

objetivos, a pesquisa é descritiva e exploratória. Para Gil (2018), a pesquisa descritiva visa "descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis", permitindo levantar opiniões, atitudes e crenças.

Adotou-se o estudo de caso único que, segundo Yin (2010), é utilizado quando se deseja compreender um fenômeno da vida real em profundidade, englobando condições contextuais relevantes. A população da pesquisa é constituída por 650 colaboradores, incluindo a Alta Direção (Diretor Geral e Diretor Geral Adjunto), três gestores de departamentos (Finanças, Recursos Humanos e Operações) e 646 funcionários distribuídos em distintas seções e no nível operacional. A amostra participante foi de 91 indivíduos, composta por um membro da direção (Diretora de Recursos Humanos) e 90 colaboradores do nível operacional.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram uma entrevista estruturada aplicada à Diretora de Recursos Humanos, questionários (com escala Likert e múltipla escolha) aplicados aos colaboradores operacionais e a análise documental. Previamente à coleta, estabeleceu-se contato com a Direção de Recursos Humanos via carta de solicitação formal. Após a anuência, a entrevista foi realizada em 10 de junho de 2024. O questionário foi aplicado presencialmente, em formato impresso, entre 7 e 25 de agosto de 2023, com o apoio da Secretária do Gabinete Jurídico e Relações Institucionais. Os dados da entrevista foram tratados por meio da análise de conteúdo, enquanto os dados dos questionários foram submetidos à estatística descritiva univariada, permitindo a organização em tabelas de frequências, médias e percentuais. O processamento quantitativo foi realizado com o auxílio do software estatístico SPSS.

RESULTADOS

Tabela 1 – Resultados da entrevista aplicada à Diretora da Direção de Recursos Humanos

Questões	Destaque da Resposta da Entrevistada	Interpretação	Conclusão
1. Como descreve a comunicação interna na Kwanda Lda?	<i>A comunicação interna na empresa é um instrumento importante. Ela Fluí, contribuí para o cumprimento eficaz das atividades da empresa em todos os níveis.</i>	Quer dizer, a comunicação interna é tida como um instrumento valioso para a empresa Kwanda Lda.	A Comunicação deve ser encarada com bastante seriedade.
2. A comunicação existente na Kwanda Lda contribui no estabelecimento de relações entre os membros da Direção	<i>Sim, por meio da mesma os Gestores e responsáveis da empresa tomam conhecimento do PDS, das atividades em</i>	Podemos considerar que a comunicação interna ajuda no cumprimento das atividades da empresa e disseminação da informação.	A comunicação está presente em todas as atividades da empresa. Permite a ligação de todos.

<p>Geral, Direções e a base? Se sim, explica como acontece?</p>	<p><i>curso, informações e orientações para o cumprimento efetivo do mesmo. A comunicação é que une os funcionários do topo a base.</i></p>		
<p>3. Que barreiras da comunicação interna são mais frequentes na Kwanda Lda?</p>	<p><i>Do meu ponto de vista na Kwanda não temos barreiras. Embora que não faltam reclamações, respondemos sempre todas as preocupações, as mais importantes.</i></p>	<p>Esta resposta contraria os dizeres dos funcionários, uma vez que assumiram a existência de dificuldades. A falta de e-mail institucional é uma destas dificuldades.</p>	<p>A falta de um e-mail institucional é um empecilho para uma boa comunicação.</p>
<p>4. Na Kwanda Lda são realizadas reuniões entre a Direção Geral, chefes das direções e outros departamentos afins? Como acontece?</p>	<p><i>Sempre acontecem as reuniões quando necessário. Elas podem decorrer via time e presencial, dependendo sempre do tipo de informação que se pretende passar.</i></p>	<p>A realização de reuniões ajuda os líderes a manterem uma boa relação com os colaboradores, isso demonstram a cultura de abertura e participação.</p>	<p>É positivo a realização com todos os níveis.</p>
<p>5. De que forma os funcionários respondem as solicitações vindas da Direção Geral?</p>	<p><i>Eles respondem os pedidos por e-mail, cartas, chamadas telefônicas, documentos, etc</i></p>	<p>Os funcionários quando respondem as solicitações dos chefes, estamos perante o fluxo de comunicação vertical descendente.</p>	<p>Os fluxos de comunicação cimentam a formalização da comunicação.</p>
<p>6. Descreva os métodos de comunicação interna que a Kwanda Lda utiliza no seu dia a dia. Quais são os pontos fortes e fracos de cada ferramenta?</p>	<p><i>Temos muitos instrumentos na nossa comunicação, utilizamos nota interna, internet, cartas, afixadas no placar, reuniões, e-mail etc.</i></p>	<p>Os instrumentos de comunicação são importantes para a qualidade da informação. Estes devem adequar-se com realidade da organização, considerando sempre a dinâmica atual das sociedades.</p>	<p>É importante a empresa ter instrumentos diversificados da comunicação.</p>
<p>7. Quais plataformas digitais a empresa utiliza para se comunicar com seus funcionários? Como você avalia a qualidade dessas plataformas?</p>	<p><i>Utilizamos como meios digitais como Time, e-mail, videoconferência, etc. Todos esses meios têm qualidade, dependendo sempre do seu uso devido, considerando os objetivos e as pessoas que vão participar.</i></p>	<p>As plataformas digitais são importantes para a comunicação da empresa. Essas plataformas são utilizadas para promover negócios, estabelecer ligação com clientes e fornecedores e a imagem da organização.</p>	<p>As plataformas promovem a abertura da empresa no mercado competitivo.</p>
<p>8. A empresa Kwanda Lda disponibiliza e-mail institucional para todos os funcionários? Se tiver, como este ajuda no estabelecimento da</p>	<p><i>Nossa empresa tem sim. Ele ajuda levar a comunicação na área específica.</i></p>	<p>O e-mail institucional ajuda a empresa manter a comunicação formal e diretiva. O e-mail institucional é uma rede social de contato fundamental para a</p>	<p>O e-mail é o meio ideal para manter a comunicação na empresa.</p>

comunicação?		comunicação em grandes empresas, sobretudo das petrolíferas.	
9. A empresa tem um departamento responsável pela comunicação? Se tiver, como este contribui na comunicação interna?	<i>Não.</i>	É de todo negativo quando uma empresa da dimensão da Kwanda Lda não ter um departamento de comunicação, isso afeta a qualidade da comunicação interna. O departamento da comunicação torna oficial todas as informações da empresa.	As empresas de grande porte devem ter, necessariamente um departamento responsável pela comunicação.
10. De que forma a comunicação interna contribui na materialização da missão e objetivos da empresa Kwanda Lda?	<i>Contribui no plano estratégico da empresa. Ajuda a expandir o nosso serviço, aumento da produção e alcance do lucro. Sem comunicação não teremos sucesso no nosso trabalho.</i>	A comunicação impacta diretamente a vida da organização, proporcionando o alcance dos objetivos e vantagem competitiva.	Logo a comunicação é imprescindível para toda qualquer organização.
11. A empresa tem um plano de comunicação interna? Se tiver, descreva como está constituído.	<i>Não.</i>	É de todo negativo a falta de um plano de comunicação, pois é a partir deste que são estabelecidas as diretrizes da comunicação.	O tracejo de um plano de comunicação para a Kwanda Lda é de suma importância.

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2024)

Tabela 2 – Resultados do questionário aplicado aos colaboradores

<i>Perguntas</i>		<i>Fi</i>	<i>%</i>
<i>Opções de respostas</i>			
1. Há concordância da comunicação vigente na Kwanda Lda com a missão, visão, valores e objetivos.	Concordo plenamente	39	43.3%
	Concordo	33	36.7%
	Indiferente	11	12.2%
	Discordo plenamente	4	4.4%
	Discordo	3	3.3%
	Total	90	100%
2. Comunicação interna eficaz contribui no alcance dos objetivos	Concordo plenamente	45	50.0%
	Concordo	32	35.6%
	Indiferente	9	10.0%
	Discordo plenamente	2	2.2%
	Discordo	2	2.2%
	Total	90	100%
3. Existe departamento da comunicação na empresa	Concordo plenamente	27	30.0%
	Concordo	32	35.6%
	Indiferente	16	17.8%
	Discordo plenamente	6	6.7%
	Discordo	9	10.0%
	Total	90	100%
4. Existe comunicação	Concordo plenamente	34	37.8%

informatizada na empresa	Concordo	37	41.1%
	Indiferente	12	13.3%
	Discordo plenamente	3	3.3%
	Discordo	4	4.4%
	Total	90	100%
5. A vantagem competitiva pode ser obtida através da comunicação.	Concordo plenamente	41	45.6%
	Concordo	34	37.8%
	Indiferente	14	15.6%
	Discordo plenamente	0	0.0%
	Discordo	1	1.1%
Total	90	100%	

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2024)

Os resultados da primeira questão, detalhados na tabela em destaque, apresentam como moda a variável “Concordo plenamente”, com 39 respostas. Dessa forma, confirma-se que 43,3% dos participantes (39 de 90) concordam plenamente que a comunicação utilizada na empresa está em consonância com a missão, visão, valores e objetivos organizacionais; outros 36,7% (33 de 90) assinalaram a opção “Concordo”. Na segunda questão, a moda também foi a variável “Concordo plenamente”, com 45 respostas, o que representa 50% do total. Outro grupo, constituído por 32 participantes (35,6%), optou pela alternativa “Concordo”.

Assim, observa-se que 85,6% da amostra (77 dos 90 inquiridos) apresentam uma posição favorável sobre a contribuição da comunicação eficaz para o alcance dos objetivos. Quanto à terceira pergunta, os resultados obtidos indicam como moda a opção “Concordo”, com 32 respostas (35,6%), enquanto 30% (27 de 90) apontam a opção “Concordo plenamente”. Isso implica que 65,6% dos colaboradores possuem uma percepção favorável quanto à existência de um departamento de comunicação na Kwanda Lda.

Na quarta questão, a moda foi de 37 respostas para a variável “Concordo”, perfazendo 41,1% da amostra. Em outros termos, 78,9% dos colaboradores (71 de 90) manifestam uma opinião favorável sobre a comunicação informatizada na empresa. Por fim, a quinta questão apresenta como moda a variável “Concordo plenamente”, com 41 respostas (45,6% da amostra). Na mesma senda, 37,8% (34 de 90) assinalaram a opção “Concordo”. Conclui-se, portanto, que há uma visão positiva dos inquiridos (83,3% do total) no quesito da comunicação interna como um dos elementos fundamentais para proporcionar vantagem competitiva às organizações.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Relativamente à comunicação interna e à gestão estratégica da empresa Kwanda Lda., a nossa análise baseou-se na nona, décima e décima primeira perguntas feitas à Diretora da Direção de Recursos Humanos. De acordo com Davessa (2016, p. 30), a necessidade de gestão

da comunicação nas organizações cresce na medida em que se descobrem as possibilidades, potencialidades e oportunidades que são possíveis de usufruir, a par com a minimização dos problemas anteriormente referidos. A partir desta análise, entendemos que a empresa Kwanda Lda. não possui um departamento responsável pela comunicação. Sustentamos esta afirmação a partir da análise documental efetuada no decurso da pesquisa, na qual constatamos que o organograma da empresa carece de um departamento de comunicação. Esta evidência contraria a percepção de alguns funcionários inquiridos, que afirmaram existir um departamento de comunicação na estrutura.

Considera-se que a ausência de um departamento responsável pela comunicação interna é uma característica estratégica existente na estrutura organizacional da empresa. Embora a comunicação pareça funcionar bem, uma área específica poderia melhorar a coordenação e a estratégia de comunicação interna. Quanto ao papel da comunicação interna na materialização da missão e dos objetivos da empresa Kwanda Lda., a entrevistada respondeu que a mesma contribui para o cumprimento do plano estratégico da organização, auxiliando na expansão dos serviços, no aumento da produção e no alcance do lucro. A mesma gestora reconhece que, sem comunicação, não haverá sucesso no trabalho. Lemes (2012, p. 25) considera que a comunicação entre as pessoas está presente em toda interação humana. A compreensão de si mesmo e do outro só é possível por meio da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Este processo permite perceber o que as pessoas desejam transmitir durante uma relação.

Fazendo uma analogia com a realidade acima esplanada, consideramos importante a comunicação no desenvolvimento de todas as atividades, pois é através dela que os funcionários se alinham à organização, fortalecem as relações socioprofissionais e disseminam as informações estratégicas em todos os níveis. Nas empresas de grande porte, principalmente as petrolíferas, um sistema de comunicação forte e eficiente proporciona maior entrosamento, ganho de vantagem competitiva e, conseqüentemente, o aumento da produção e do lucro. Assim sendo, a comunicação eficaz é vista como uma condição sine qua non para o sucesso da empresa. Uma comunicação eficaz é requisito para o êxito de uma boa gestão organizacional. Transmitir uma mensagem de forma eficiente é garantir que esta será corretamente interpretada pelo receptor, sendo um ponto fundamental para o sucesso nas relações profissionais, bem como para o aperfeiçoamento das competências corporativas (DAVESSA, 2016, p. 31).

Finalmente, na décima primeira pergunta, notamos que a empresa não possui um plano de comunicação formalizado, fator este que pode afetar diretamente a qualidade da comunicação interna. Um plano de comunicação delinea os objetivos estratégicos da comunicação, o público-alvo, as ações e as mensagens-chave de cada setor. A ausência de um plano de comunicação

interna formal limita a eficácia comunicacional. Contudo, a partir do questionário aplicado aos colaboradores, 80% apresentaram uma posição favorável sobre a concordância da comunicação interna utilizada na Kwanda com a missão, visão, valores e objetivos da empresa. Sobre a contribuição da comunicação eficaz no alcance dos objetivos, 85,6% da amostra investigada tem uma posição positiva quanto a este quesito. É notório que a comunicação auxilia no alcance dos objetivos e na consequente obtenção de vantagem competitiva. Já sobre a existência de um departamento responsável pela comunicação da empresa, 65,6% dos inquiridos confirmam a existência do mesmo, divergindo dos dados documentais.

Plano de Comunicação para a empresa Kwanda Lda

Antes de avançarmos para a proposta de reestruturação do departamento de comunicação e para a elaboração do plano de comunicação da empresa em estudo, decidimos, primeiramente, proceder à análise SWOT da comunicação interna. Esta análise foi elaborada em consonância com os resultados alcançados na pesquisa, tal como se pode verificar a seguir.

Tabela 3 – Análise SWOT da comunicação interna da empresa Kwanda Lda.

Forças	Fraquezas
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diversos canais de comunicação na empresa; ✓ Alinhamento da comunicação com os objetivos; ✓ Boa circulação de informação nas diferentes áreas; ✓ A empresa possui estrutura física suficiente para implementação do departamento da comunicação; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de departamento de comunicação; ✓ Falta de um plano de comunicação; ✓ Falta de e-mail institucional para alguns funcionários; ✓ Falta de avaliação contínua da comunicação;
Oportunidades	Ameaças
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementação de um departamento responsável pela comunicação; ✓ Elaboração de um plano de comunicação; ✓ Melhorar a imagem da organização perante os clientes; ✓ Criação de canais próprios para a comunicação da empresa. ✓ Adoção de novas ferramentas digitais de comunicação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uma cultura organizacional que não valorize a comunicação fechada pode influenciar na implementação do plano de comunicação; ✓ Mudanças tecnológicas podem obrigar a empresa a adotar novas ferramentas de comunicação; ✓ Falta de recursos humanos e financeiros pode atrasar a implementação do departamento de comunicação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Tendo em conta a realidade constatada no campo de pesquisa e, de acordo com a análise Swot feita, apresentamos os elementos principais da Estratégia de Comunicação interna para a empresa Kwanda, Lda:

Uma primeira fase correspondente ao primeiro semestre do ano 2025, onde se definiram os públicos-alvo, objetivos gerais e específicos, canais ou meios a utilizar, a partir do diagnóstico realizado pelos resultados apresentados pela nossa pesquisa.

Uma segunda fase dirigida ao planeamento das ações de comunicação com sentido estratégico para contribuir na diminuição nos problemas detetados.

Cenário para aplicação do plano: o país está atravessando uma situação de crise econômica, impactado pelos efeitos da globalização neoliberal nos países do Terceiro Mundo, à qual Angola não escapa. A economia angolana vê-se marcada pelo grande potencial econômico de que dispõe. Em meio a esse processo, as empresas — sejam elas micro, médias ou grandes — estão lutando por sua manutenção no mercado e pelo desenvolvimento organizacional. Nesse contexto, a comunicação tem desempenhado um papel importante. O objetivo deste plano é fortalecer a comunicação interna da empresa Kwanda Lda., com a finalidade de melhorar as relações com os colaboradores e o alcance dos objetivos organizacionais. A criação ou reestruturação de um departamento de comunicação configura-se como uma necessidade imperiosa para a gestão estratégica da empresa Kwanda Lda.

Considerando que a empresa Kwanda Lda. possui, dentro dos Serviços Gerais, uma seção de Relações Institucionais e Comunitárias, nossa proposta é aglutiná-la com a área de comunicação, passando o departamento formado a denominar-se Departamento de Comunicação e Relações Públicas. O referido departamento terá como objetivo desenvolver, implementar e acompanhar a política de comunicação interna e externa da organização, promovendo a imagem da empresa e facilitando a interação entre os diferentes públicos. Desta forma, o departamento a ser reestruturado estará em conformidade com as necessidades da organização, sendo composto pelos componentes abaixo:

Departamento de Comunicação Institucional e Relações Públicas

Caberá ao departamento desenvolver políticas e estratégias de comunicação de acordo com as necessidades da empresa. O chefe de departamento deverá, no mínimo, possuir formação superior na área de comunicação ou em áreas equivalentes, além de contar com vasta experiência no setor. O departamento proposto será constituído pelas seguintes seções:

Seção da Comunicação Interna

Lidar com o processo de comunicação em nível do meio ambiente. Investigar as tendências atuais da comunicação interna, seu impacto na circulação de informações na empresa em todos os níveis.

Seção das Relações Públicas

É a área responsável pela promoção da imagem da organização, aumentar o conhecimento da marca perante os seus principais clientes e fornecedores. Nesta área pode se estabelecer relações com a mídia, eventos, comunicação interna.

Seção de Mídias Digitais e Designer Gráfico

É o setor responsável pela criação e gerenciamento de páginas, wbsites, criação de conteúdo digital da empresa. Criação e manutenção de e-mails institucionais, redes sociais de contato e de trabalho. A área de Designer Gráfico cuidará dos aspectos de criação de materias visuais como panfletos para campanhas publicitárias.

Seção de análise de conteúdo

Caberá a este setor acompanhar monitorar o desempenho das estratégias e políticas de comunicação da empresa. Emitir relatórios sobre a comunicação no presente bem como no futuro. Pode se constar a composição do organograma do departamento de comunicação a ser criado na figura que segue.

Figura 4 – Organograma do Departamento de comunicação proposto

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

É imprescindível que o departamento de comunicação a ser reestruturado mantenha uma boa interação com os demais setores da empresa, para que as medidas e as ações constantes no plano de comunicação futuro tenham sucesso. O departamento de comunicação deve colaborar com outros departamentos para desenvolver e implementar políticas de comunicação que sejam eficazes e alinhadas com os objetivos organizacionais. Nesse contexto, cada departamento pode apresentar suas necessidades específicas de comunicação em sua área de tutela. A empresa Kwanda Lda. deverá recrutar especialistas qualificados e experientes para cada área do departamento de comunicação. Por outro lado, haverá também a necessidade de traçar programas de formação e desenvolvimento para os profissionais do Departamento de Comunicação e Relações Públicas. O departamento necessitará de recursos financeiros para adquirir ferramentas e tecnologias modernas a fim de otimizar o seu trabalho.

Plano de ações de comunicação

Objetivo 1: aperfeiçoar o funcionamento e o balanço da comunicação interna na referida empresa aos fluxos de comunicação da informação organizacional e sua transcendência para os públicos externos.

Objetivo 2: capacitar aos funcionários da empresa nas temáticas mais importantes da Comunicação Organizacional.

Tabela 4 – Plano de ações de comunicação

Nº.	Objetivos	Ações	Público – alvo
1	Estruturar o departamento de Relações Institucionais e Comunitárias.	Estruturação do organograma do departamento, passando a ter a seguinte denominação “Departamento Comunicação Institucional e Relações Públicas”, com base no regulamento interno da empresa.	N/A
2	Elaborar estratégia de comunicação organizacional interna		N/A
3	Informar sobre as ações a serem desenvolvidas no cumprimento da Estratégia de Comunicação interna.	Apresentação aos Gerentes da empresa a Estratégia de Comunicação interna proposta	Gerentes do Nível Top e Intermédio
4	Contratar um profissional preparado para planear e desenvolver os processos comunicativos na empresa	Contratar um especialista em Comunicação Empresarial ou Relações Públicas para desenvolver as funções de	N/A

		comunicação institucional dentro da empresa	
5	Incrementar a preparação para os gerentes do nível estratégico e intermédio para enfrentar ações ligadas à comunicação.	Capacitar aos gerentes da empresa nos aspectos relacionados com a Comunicação empresarial e especificamente à comunicação interna e externa.	Gerentes do Top e Intermédio.
6	Garantir a capacitação dos funcionários da empresa para lidar com os distintos tipos de públicos-alvo.	Capacitação e treinamento, os funcionários nas matérias relacionadas com a Comunicação empresarial, atendimento ao cliente e Relações Públicas, a partir de Workshop e seminários.	Colaboradores
07	Reforçar os valores e a cultura organizacional	Elaboração de planos de responsabilidade social	Colaboradores e comunidade em geral
08	Manter-se informados sobre as preocupações e queixas dos clientes para gerir as mesmas	Estabelecer um livro de queixas e sugestões para os públicos externos	Clientes, fornecedores, accionistas, comunidade em geral
09	Dar a conhecer a personalidade corporativa da empresa	Elaborar o Manual de Identidade Visual Corporativa	Clientes, fornecedores, accionistas, e comunidade
10	Avaliar e controlar periodicamente as ações da estratégia tendo em conta o cumprimento das responsabilidades comunicativas e os recursos disponíveis.	Avaliar a implementação da estratégia como parte do trabalho da direção	Gerentes do Top e Intermédio e Funcionários

Fonte: Elaboração própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunicação interna organizacional é fundamental para o cumprimento dos propósitos de qualquer instituição. Por essa razão, torna-se crucial planejar estrategicamente a comunicação interna, tornando-a aliada à missão e aos objetivos da empresa. A partir da pesquisa de campo realizada na Kwanda Lda., notou-se a ausência de um plano de comunicação estruturado, fator que pode comprometer a consecução dos objetivos estratégicos, visto que um plano de comunicação abrange um conjunto de diretrizes sobre o processo comunicacional, incluindo seus meios, formas, canais e intervenientes.

Os resultados obtidos por meio da entrevista com a Diretora de Recursos Humanos e do questionário aplicado aos colaboradores evidenciaram que a comunicação contribui para a materialização das metas da empresa. Isso é corroborado pelo fato de 85,6% dos funcionários afirmarem que a comunicação auxilia no alcance dos objetivos, papel estratégico este reconhecido pela própria entrevistada. Diante das insuficiências detectadas, propôs-se a reestruturação e criação do Departamento de Comunicação e Relações Públicas, além de um conjunto de ações voltadas a colmatar as dificuldades existentes na comunicação interna. A estrutura proposta para o novo departamento contempla as seguintes áreas: Seção de Comunicação Interna, Seção de Relações Públicas, Seção de Mídias Digitais e Design Gráfico e, por fim, Seção de Análise de Comunicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEM, Júlio César de. **O engajamento e o processo de relacionamento interno mediado pela comunicação nas organizações**. 2013. 125 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2013.

DEVESA, Laura Moura. **“A importância da comunicação no contexto organizacional”**. A comunicação organizacional como ferramenta de desenvolvimento e eficácia de uma organização. Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências Empresariais (ramo: Gestão de PME) no Instituto Politécnico de Setúbal, 2016.

GARCIA, Tiago Luís Canuto; VIANA, Vitor Castilho. Importância da comunicação no ambiente organizacional. **XVI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. Rio de Janeiro, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

LACOMBE, Francisco José Masset. **Recursos Humanos: Princípios e Tendências**. São Paulo: Saraiva, 2011.

LEMES, Priscila dos Santos. **A importância da comunicação interna nas organizações e suas ferramentas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração de Empresas) – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, Fundação Educacional do Município de Assis, Assis, 2012.

MALTA, Luciana Gomes; SILVA, Guido Vaz., PINTO, Rafael Travincas; FIGUEIREDO, Márcia Feijão de. A Política de Comunicação como Ferramenta Estratégica de Gestão Empresarial. **XV Simpósio de Gestão de Excelência em Tecnologia**, 2017.

MONTEIRO, Caroline; KUHL, Marcos Roberto; ANGNES, Juliane Sachser. O processo de comunicação organizacional interna: um estudo realizado em uma Associação Comercial e Empresarial do Paraná. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 26, n. 1, p. 26–56, 2021.

PEREIRA, Marco Antônio. **Gestão estratégica**. Cruzeiro (SP): Centro de Voluntariado de Cruzeiro, 2009.

SÁ, Beatriz da Costa de. **A importância do planejamento estratégico em comunicação: um estudo de caso sobre o planejamento de comunicação Vale**. Monografia (Graduação em Comunicação Social/Jornalismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, Rio de Janeiro, 2015.

SOUSA, Marcos Robério Santo. Planejamento Estratégico em Comunicação Organizacional: o Caso da Universidade Federal do Ceará. Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do **XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste**, (p. 6). Ceará-Brasil, 2017.

SOUZA, Delca Rodrigues de. **Comunicação interna: a sua importância para os colaboradores com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de um clima positivo e favorável nas organizações**. Trabalho de conclusão de curso (Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas & Coaching) – Centro Universitário de Brasília (UniCEUB/ICPD), Brasília, 2018.

SOUZA, Marta Cristina de; ARAÚJO, Marcelo Bernardino; JUNGER, Alex Paubel; SANTOS, Jadir Perpétuo dos. Comunicação interna como ferramenta estratégica de gestão de pessoas: Um estudo de caso em uma empresa pública. **Revista de Casos e Consultoria**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. e743, 2016.

VIANA, Henrelly Raony da Silva. **Comunicação organizacional interna em contexto acadêmico: diagnóstico e proposta de intervenção**. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) — Universidade Fernando Pessoa, Porto, 24 jul. 2017.

WAECHTER, Lucélia; DENARDIN, Élio Sérgio; MEDEIROS, Flaviani Souto Bolzan; CHEFFER, Deise; WEISE, Andreas Dittmar. Comunicação Interna: O caso de uma empresa de produtos alimentícios de Santa Maria – RS. **X Simpósio de Gestão de Excelência em Tecnologia**. 23 a 25 de outubro de 2013.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Recebido em: 20/01/2025

Aprovado em: 11/07/2025